

SCI-CONF.COM.UA

GLOBAL TRENDS IN SCIENCE AND EDUCATION

**PROCEEDINGS OF I INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
FEBRUARY 10-12, 2025**

**KYIV
2025**

GLOBAL TRENDS IN SCIENCE AND EDUCATION

Proceedings of I International Scientific and Practical Conference

Kyiv, Ukraine

10-12 February 2025

Kyiv, Ukraine

2025

UDC 001.1

The 1st International scientific and practical conference “Global trends in science and education” (February 10-12, 2025) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2025. 1059 p.

ISBN 978-966-8219-82-5

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Global trends in science and education. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2025. Pp. 21-27. URL: <https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-trends-in-science-and-education-10-12-02-2025-kiyiv-ukrayina-arhiv/>.

Editor

Komarytskyy M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: kyiv@sci-conf.com.ua

homepage: <https://sci-conf.com.ua>

©2025 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

11.	Бенца Т. М., Пастухова О. А., Цимбалюк І. Л. ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ПАЦІЄНТІВ З ТИРЕОТОКСИКОЗОМ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ	71
12.	Гаврилов А. В., Говорова В. В. НОВІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ РЕСПІРАТОРНО- СИНЦИТІАЛЬНОГО ВІРУСУ (RSV) У ДІТЕЙ	74
13.	Дзевульська І. В., Маліков О. В. ЕПОНІМІЧНІ ТЕРМІНИ МОРФОЛОГІЧНИХ УТВОРЕНЬ НИРКИ	77
14.	Забродський І. С., Назимок Є. В., Іванушко Я. Г. КАНІСТЕРАПІЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ПОДОЛАННЯ БОЙОВОГО СТРЕСУ	81
15.	Касіян Д. В. ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ПЕРФОРАЦІЇ МЕМБРАНИ ШНАЙДЕРА ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТОГО СИНУС- ЛІФТИНГУ	88
16.	Кожем'яка М. О., Кармазь М. О. РЕАБІЛІТАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КІНЕЗІОТЕРАПІЇ ПІСЛЯ ТОТАЛЬНОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ	92
17.	Копійка Г. К., Канарьова О. В. АНКІЛОГЛОСІЯ – ХІРУРГІЧНА ПРОБЛЕМА В ПРАКТИЦІ ПЕДІАТРА	98
18.	Падалко А. А., Дзюба Д. О. МУЛЬТИМОДАЛЬНА ЗАГАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ ПРИ КЕСАРЕВОМУ РОЗТИНІ	103
19.	Падалко А. А., Дзюба Д. О. ПОРІВНЯННЯ РІЗНОВИДІВ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПРИ КЕСАРЕВОМУ РОЗТИНІ	107
20.	Ріжняк О. Л. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ШІ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ	112
21.	Рушай А. К. КІЛЬЦЕВІ ФІКСАТОРИ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ФІКСАЦІЇ ПРИ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМАХ ГОМІЛКИ	115
22.	Сергєєва Л. В. КІР: СТАН ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ	121
23.	Скиданенко Є. В., Войлокова Г. О., Голозубова О. В. ІМУНІЗАЦІЯ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ	126

КАНІСТЕРАПІЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ПОДОЛАННЯ БОЙОВОГО СТРЕСУ

Забродський Ігор Сергійович

студент медичного факультету
Буковинський державний медичний університет

Назимок Євгенія Вікторівна

к.мед.н., доцент кафедри
медицини катастроф та військової медицини
Буковинський державний медичний університет

Іванушко Яна Григорівна

к.мед.н., доценти кафедри
медицини катастроф та військової медицини
Буковинський державний медичний університет

Вступ. Сучасні реалії війни, яка триває в Україні, загострюють проблему психоемоційного здоров'я військовослужбовців та ветеранів. Бойовий стрес, викликаний екстремальними умовами, впливає не лише на фізичний, а й на психологічний стан людини, знижуючи якість її життя та здатність до адаптації. У зв'язку з цим все більше уваги приділяється розробці та впровадженню інноваційних підходів до реабілітації, серед яких особливе місце займає каністерапія.

Мета роботи. Проаналізувати сучасні наукові дослідження і практичний досвід щодо каністерапії як нетрадиційного методу реабілітації військовослужбовців і ветеранів із бойовим стресом.

Матеріали та методи. Дослідження базується на аналізі сучасних наукових джерел, публікацій та міжнародного досвіду щодо використання каністерапії. Застосовано методи контент-аналізу, порівняльного аналізу та систематизації літературних даних для узагальнення цього методу в реабілітації осіб, які зазнали бойового стресу.

Результати та обговорення. Як відомо, бойовий стрес (початковий прояв розладів поведінки) – це нормальна первинна реакція військовослужбовця на ненормальні (стресові) фактори бойових дій [1-3].

Виокремлюють декілька причин виникнення цього стану, як от: постійний фізіологічний стрес (погане харчування, перепад температур, відсутність належної особистої гігієни тощо) та постійний психологічний стрес (постійна небезпека, надобережність щодо можливих саморобних вибухових пристроїв чи снайперів, або ж поранення чи смерть товаришів) [3].

Зокрема, Блінов О. А. встановив [4], що з віком людина сильніше піддається впливу бойового стресу. Вік відіграє важливу роль у сприйнятті стресу, пов'язаного з участю у бойових діях. Найвищий рівень психологічної стійкості спостерігається у військових протягом перших трьох місяців перебування на фронті. Однак після цього часу психологічні ресурси починають поступово виснажуватися, що збільшує ризик отримання психічних травм і розвитку стресових розладів. Критичним періодом є 24 місяці, після якого починаються руйнівні процеси, що ведуть до емоційного та професійного вигорання, особистісної деформації та значного підвищення ймовірності виникнення стресових розладів.

Усвідомлюючи те, що з кожним новим днем бойових дій все більше військовослужбовців будуть піддаватися стресу, потрібно міркувати над їх реабілітацією, зокрема використовуючи нетрадиційну терапію, враховуючи, що не кожен готовий довіритись психологу, аргументуючи це наступними словами: «психолог потрібен тому, в кого з головою не все порядку, а у мене все нормально», «спочатку психолог, а потім і у "психушку"», «соромно друзям розповісти про відвідини психолога», «психолог це забаганка забезпечених людей», «ніхто в мене в сім'ї з психологом не спілкувався і нічого», «зайва витрата часу, краще (покурити, полежати, погратися з телефоном)» [9].

Згідно з проведеним аналізом наукових джерел, анімалотерапія (від латинського “animal” – тварина) є видом нетрадиційної терапії, в якій тварини та їх образи використовуються для надання психотерапевтичної допомоги. Це науково обґрунтований метод лікування та профілактики серйозних захворювань. У анімалотерапії застосовуються різноманітні схематичні зображення, символи тварин, малюнки, казкові персонажі, іграшки, імітація

звуків тварин, а також реальні тварини, спілкування з якими має бути безпечним [12-13].

Існує два основних види анімалотерапії: неспрямована анімалотерапія, що включає взаємодію з тваринами в домашніх умовах без усвідомлення їх терапевтичного значення, та спрямована анімалотерапія, яка передбачає цілеспрямоване використання тварин і їх символів за спеціально розробленими терапевтичними програмами. Для спрямованої анімалотерапії зазвичай використовуються спеціально навчені тварини. Цей вид терапії поділяється на такі напрямки, як іпотерапія, дельфінотерапія, фелінотерапія та каністерапія, залежно від типу використовуваних тварин.

Враховуючи проаналізовану літературу, реабілітація за допомогою анімалотерапії як окремий спосіб лікування може бути неповноцінним, але є ефективним доповненням до основної терапії: рухи коня позитивно впливають на центральну нервову систему, м'язи та хребет людини, а спілкування з собакою-терапевтом знижує рівень тривожності та депресії [5, 10, 14-16].

Каністерапія (від лат. *canis* – собака та грец. *therapeia* – лікування, оздоровлення) є одним із методів лікування та реабілітації людей за допомогою звичайних або спеціально відібраних і навчених собак під контролем кваліфікованих фахівців. Цей вид терапії також називають лікувальною кінологією. Термін «каністерапія» з'явився у 60-х роках ХХ століття в США. Хоча, як підтверджують археологічні знахідки, співпраця між людиною і собакою датується близько 40 тисяч років, та все ж цей напрямок терапії почав активно розвиватися лише з середини минулого століття [6].

За даними Прудніка А. Д. [7], у Європі каністерапія має високий рівень розвитку. Наприклад, у Польщі професія «каністерапевт» офіційно внесена до класифікатора професій, а в Чехії та Іспанії пропонують освітні програми, що дають дипломи за цією спеціальністю. В Ізраїлі існує післядипломна освіта з видачею державного диплома за напрямком «каністерапія». У Білорусі заняття з каністерапії активно проводяться в медичних та реабілітаційних центрах для дітей, а в Польщі собак залучають до роботи в онкологічних лікарнях. Цей

метод офіційно визнаний також у Литві, Німеччині та Норвегії, що свідчить про значний досвід і досягнення у цій сфері на міжнародному рівні.

В Україні каністерапія є зовсім новим методом реабілітації, який почав набувати популярності лише протягом останніх 5-7 років. Вона використовується не лише для реабілітації, а й для абілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку, такими як синдром Дауна, ДЦП чи розлади аутичного спектра [7].

Також варто зазначити, що у 2020 році в Україні вперше були організовані професійні курси з каністерапії, які проводили польські фахівці згідно з міжнародними стандартами ЄС. Учасникам видавали сертифікати для собак та дипломи про успішне завершення навчання (Potarchuk, 2021) [11]. Ініціатором цього проєкту виступила польська організація Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, яка є офіційним членом ІАНІАО і виконавцем багатьох міжнародних проєктів. Зокрема, ця організація брала участь у створенні європейських стандартів каністерапії, рекомендації яких зібрано у документі «Біла книга» [5].

Варто відзначити, що собака сама по собі здатна відчувати настрій кожної людини, даруючи їй відчуття прийняття та комфорту, яке іноді перевершує спілкування з іншими людьми. Собаки надзвичайно емоційно чутливі та природно налаштовані на взаємодію з людьми.

Вплив собаки на людину має комплексний характер. Її зовнішній вигляд, забарвлення, рухи тіла під час дихання і переміщення стимулюють центральну частину зорового аналізатора. Дотики до шерсті та тепло її тіла впливають на найбільшу тактильну зону кори головного мозку. Звуки, які вона видає, і її запахи активують органи слуху та нюху. Плавні повторювані рухи рук під час контакту стимулюють підкіркові області мозку. Найважливішим залишається позитивний енергетичний вплив собаки на людину [6, 9].

Експерти зазначають, що не кожна собака підходить для ролі терапевта. Спочатку тварини проходять тестування на відсутність агресії до людей та страху перед гучними звуками чи незвичними об'єктами. Після цього їх

навчають взаємодіяти з пацієнтами. Завершальним етапом є складання іспиту та отримання ліцензії на здійснення терапевтичної діяльності.

Кінологиня Оксана Шибарова стверджує, що взаємодія з собаками сприяє зниженню рівня тривожності та депресії, покращує настрій, знімає емоційне навантаження, військові стають більш відкритими та комунікабельними. Крім того, собаки-терапевти допомагають у фізичній реабілітації військових. Із задоволенням супроводжуючи їх у прогулянках, вони стимулюють рухову активність та допомагають військовим із пораненнями відновити м'язову та суглобову функцію [8].

Фахівець відділу психологічного забезпечення Центру забезпечення діяльності ДСНС, каністерапевт-кінолог Яценко Г. дослідила, що 10-15 хвилин контакту з собакою сприяють нормалізації серцевої діяльності та покращенню настрою. На нейровегетативному рівні знижується вироблення стресових гормонів, нормалізуються пульс і частота дихання, а також зменшується тиск у легеневій артерії. У результаті тривожність знижується, емоційний фон покращується, і активуються внутрішні ресурси організму. Людина стає більш спокійною, енергійною, натхненною та готовою до нових досягнень [6, 9].

Висновки. Каністерапія є перспективним методом реабілітації військовослужбовців і ветеранів, які пережили бойовий стрес. Вона ефективно знижує рівень тривожності, депресії та покращує фізичну й емоційну реабілітацію. Оскільки цей метод має позитивний міжнародний досвід, його впровадження в Україні може стати важливим доповненням до традиційних реабілітаційних практик, сприяючи відновленню психологічного здоров'я військових та їх адаптації до мирного життя.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Standard: NATO - STANAG 2409. Glossary of medical terms and definitions AMedP-13(A). Standardization agency (NSA) NATO. 6 May 2011.-P. 52.
2. Приходько І. І. Система профілактики та контролю бойового стресу у військовослужбовців / І. І. Приходько. // Вісник Національної академії

Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. - 2018. - Вип. 1. -
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadrpn_2018_1_13.

3. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях (навчальний посібник) / Бірюк І. Г., Бадюк М. І., Куковська І. Л., Ковида Д. В., Панасюк О. М., Ковальчук П. Є., Іванушко Я. Г., Назимок Є. В., Сикирицька Т. Б. – Чернівці: заклад вищої освіти Буковинський державний медичний університет, 2025.-356 с.

4. Vlinov O. Combat stress and results of its empirical study. Psychol J. V.12. (2). 2018. P. 9-12.

5. Canis therapy: implementation needs and development problems in Ukraine / Krempa N., Gutyj B., Kozenko O., et all. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences. V. 26(101). 2024. P. 229-235.

6. Яценко Г. Подолання бойового стресу за допомогою каністерапії в системі ДСНС. Проблеми екстремальної та кризової психології. Харків. НУЦЗУ, Вип. 2(4). 2022. С. 123-125.

7. Пруднік, А. Д., Таможанська, Г. В.. Каністерапія в Україні, 2023. С. 346-347.

8. Поян А. (2023). Каністерапія: у Нацгвардії розповіли, як собаки-терапевти допомагають військовим. Режим доступу: <https://life.pravda.com.ua/society/6502e78c693ec/>

9. Беляєва, К. В. Каністерапія як спосіб підвищення довіри військовослужбовців до психологів та медичного персоналу в рамках медико-психологічної реабілітації. - Київ, 2024. С. 28-31

10. Шкляр С., Вороновський І. Особливості функціонально-планувальної організації сучасних центрів соціально-психологічної реабілітації. Просторовий розвиток Т.8. 2024 С. 219-231.

11. Potarchuk, N. (2021). Sobacha terapiia: za robotou – chotyrylapi “reabilitolohy”. Ukrinform. (in Ukrainian). URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3280543-sobaca-terapia-za-robotou-cotirilapi-reabilitologi.html>.

12. Tytarenko, T. M. (2018). Sotsialno-psykhologichna reabilitatsiia osobystosti: etapy, tekhnolohii, tekhniky. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykhologhii, 41, 157-167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2018_41_14 (in Ukrainian)
13. Kamyshyna, O. A. (2023). Zastosuvannia elementiv kanisterapii v roboti z ditmy z osoblyvymy osvithni-my potrebamy na zaniattiakh “KhVYLYNKY DOBROTY” z dosvidu roboty fakhivtsia inkliuzyvno-resursnoho tsentru Novokakhovskoi miskoi rady, vchytelia-lohopedy ZDO No 18 Novokakhovskoi miskoi rady Kamyshynoi Oksany Arkadiivny. Kherson (in Ukrainian).
14. Tataryntseva, N. A. (2016). Kanisterapiia yak metod roboty z molodymy liudmy z porushennymy mozhly-vostiamy zdorovia (18-30 rokiv). Vne Ramok, Vne Hranys, 121–124 (in Ukrainian).
15. Mushkevych, M. I., & Chaharna, S. Ye. (2017). Osnovy psykhoterapii: navchalnyi posibnyk. Skhidnoievro-peiskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky. Lutsk (in Ukrainian).
16. Rasenko, O. (2024). Kanisterapiia dliia mentalnoho zdorovia: yak sobaky-terapenty likuiut u Polshchi. URL: <https://socportal.info/ua/news/kanisterapiya-dlya-mentalnogo-zdorovya-yak-sobaki-terapevti-likuiut-u-polshchi> (in Ukrainian).